

Analyse multicritère pour la sélection des ouvrages constitutifs des systèmes d'endiguement

Multicriteria analysis for the selection of constituent structures in flood defense systems

J. Lemaire¹, C. Navarro², O. Priolet³

¹ SCE Aménagement & environnement, Nantes, France, jeremie.lemaire@sce.fr

² Espelia, Nantes, France, christine.navarro@espelia.fr

³ Lorient Agglomération, Lorient, France, opriolet@agglo-lorient.fr

Résumé

Lorient Agglomération, en charge de la compétence GEMAPI, avait établi une liste d'ouvrages à régulariser en système d'endiguement en 2018, remise en cause par les dernières évolutions réglementaires du décret « digues » en 2019. SCE est alors intervenu dans une démarche d'affinage des études de préfiguration des systèmes d'endiguement liés à l'exercice de la compétence GEMAPI. Il a été proposé de raisonner sur des critères juridiques, réglementaires et techniques multiples de sélection des systèmes d'endiguement potentiels.

Pour mémoire, l'autorité GEMAPI est habilitée à définir des zones protégées sur son territoire et les ouvrages concourant à leur protection, autorisés ou régularisés en système d'endiguement et/ou aménagement hydraulique sur justification de performances.

Afin de justifier la prise en charge publique d'ouvrages au titre de la compétence GEMAPI, les premiers critères déployés se sont basés sur le régime juridique et l'affectation de l'ouvrage : « intérêt général ou à intérêt privé ? », « affectation à la protection contre les inondations ou les submersions marines ? », « réponse à la définition réglementaire de la nomenclature 3.2.6.0 ? »...

Les seconds critères déployés sont des conditions discrétionnaires visant à hiérarchiser l'analyse et aider à la décision. Ils tiennent compte de l'engagement ou non de travaux : « responsabilité de l'autorité GEMAPI ? », « coût et financement ? », « temporalité des procédures ? », « démarches de maîtrise foncière ? », « impact sur les règles d'urbanisme et de constructibilité ? ».

La méthode a permis d'établir trois listes d'ouvrage : les ouvrages incontournables pour l'exercice de la compétence PI, les ouvrages exclus et les ouvrages soumis à arbitrage. Certains ouvrages de la préfiguration de 2018 se sont retrouvés exclus de l'exercice de la compétence. À l'inverse, des ouvrages non identifiés se sont révélés incontournables.

Enfin, pour les ouvrages soumis à arbitrage, il a été proposé une analyse de hiérarchisation permettant de juger de l'opportunité d'engager des réflexions et démarches, en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. La méthode est répliquable sur l'ensemble du territoire et permet à l'autorité GEMAPI d'être autonome dans l'analyse des demandes des communes quant à l'inscription d'un nouvel ouvrage en tant que système d'endiguement.

La communication vise à présenter cette méthode, confrontée à la lecture des services techniques de l'agglomération et des élus du territoire, en insistant sur l'importance du regard croisé entre approches technique et juridique, à expliciter les critères retenus et à en préciser les limites.

Mots-clés

GEMAPI, préfiguration, système d'endiguement, inondation, submersion

Abstract

Lorient Agglomération, responsible for the GEMAPI competence (Management of Aquatic Environments and Prevention of Flood Risks), established a list of flood defense systems to be regularized in 2018. However, this list was challenged by the recent regulatory developments of the "levees" decree in 2019. In response, SCE intervened to refine the prefiguration studies of flood defense systems related to the exercise of the GEMAPI competence.

A multi-criteria approach was proposed to consider various legal, regulatory, and technical criteria for the selection of potential flood defense systems. It should be noted that the GEMAPI authority is empowered to define protected areas within its territory and the structures contributing to their protection, authorized or regularized as flood defense systems and/or hydraulic structures based on performance justifications. Initially, the first criteria deployed were based on legal provisions and the purpose of the structure: "general interest or private interest?" "dedicated to flood protection?" "compliance with the regulatory definition of nomenclature 3.2.6.0?" The second set of criteria deployed were discretionary criteria aimed at prioritizing the analysis and facilitating decision-making. These criteria considered factors such as the responsibility of the GEMAPI authority, cost and financing, procedural timelines, land acquisition processes, and impact on urban planning and constructability regulations.

This method led to the establishment of three lists of structures: essential structures for the exercise of the GEMAPI competence, excluded structures, and structures subject to arbitration. Some structures identified in the 2018 prefiguration were excluded from the exercise of the competence, while previously unidentified structures were deemed essential. For the structures subject to arbitration, a hierarchical analysis was proposed to assess the appropriateness of initiating discussions and processes in consultation with all stakeholders in the territory. This method is replicable throughout the entire territory and enables the GEMAPI authority to independently analyze requests from municipalities regarding the inclusion of a new structure as an flood defense system.

This presentation aims to introduce this method, taking into account the perspectives of the technical services of the agglomeration and local elected officials, emphasizing the importance of a cross-disciplinary approach between technical and legal perspectives, explaining the criteria adopted, and clarifying their limitations.

Key Words

GEMAPI, prefiguration, flood defense system, flooding, submersion

Introduction

Lorient Agglomération, en charge de la compétence GEMAPI¹, avait établi une liste d'ouvrages à régulariser en système d'endiguement en 2018, remise en cause par les dernières évolutions réglementaires du décret « digues » en 2019.

SCE est alors intervenu dans une démarche d'affinage des études de préfiguration des systèmes d'endiguement liés à l'exercice de la compétence GEMAPI.

Le territoire de Lorient Agglomération est exposé à la fois aux risques de submersions marines sur sa façade atlantique, d'inondations fluviales le long des fleuves côtiers (le Blavet, le Scorff et le Ter principalement) et de phénomènes mixtes au sein de la rade de Lorient.

Analyse multicritère pour la sélection des ouvrages constitutifs des systèmes d'endiguement

La première phase de l'expertise a consisté en :

- des **entretiens** avec l'autorité GEMAPI et les communes du territoire visant à cibler les secteurs à enjeux exposés aux risques d'inondations ou de submersions, les ouvrages sur le territoire, les zones de doutes (présence d'ouvrages, cohérence des tracés d'ouvrages vis-à-vis des zones à protéger...)... mais aussi les attentes de chaque commune ;
- des **visites de terrain** selon le programme arrêté à l'issue des entretiens. Ces visites ont permis de rendre compte, à l'aune des modifications réglementaires de 2019, si ces ouvrages répondaient encore à la définition des systèmes d'endiguement. En sus, ces visites ont permis d'apprécier l'état des ouvrages (approche à dire d'expert du niveau de sûreté), la cohérence et la fonctionnalité de leurs équipements (batardeaux, clapets...) et les conditions d'accès pour des mesures ultérieures éventuelles de surveillance, gestion et entretien par l'autorité GEMAPI ;
- un **recueil de données** : données de caractérisation des aléas inondations (PPRI², Atlas des zones inondables...), données topographiques (RGE³ Alti®, modèle numérique de terrain, relevés ponctuels...), historiques d'intervention des collectivités, données foncières...
- une **analyse géomatique** rapide d'identification des zones basses (sous le niveau de protection apparent⁴ et/ou sous le niveau de sûreté⁵ apprécié sans analyse technique

¹ **GEMAPI** : Compétence obligatoire, attribuée au bloc communal par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

² **PPRI** : Plan de prévention des risques d'inondation

³ **RGE** : Référentiel à grande échelle de l'Institut National de l'information géographique et forestière (IGN), le RGE Alti® en est la composante topographique

⁴ **Niveau de protection apparent** : niveau de performance hydraulique correspondant au niveau de sollicitations hydrauliques d'un système d'endiguement en dessous duquel la géométrie assure l'absence d'entrée d'eau au sein de la zone protégée en arrière.

⁵ **Niveau de sûreté** : niveau de performance structurelle correspondant au niveau de sollicitations hydrauliques d'un système d'endiguement en dessous duquel le risque de défaillance est jugé acceptable par le gestionnaire (et fixé à 5% maximum).

complémentaire) par superposition avec les cartes d'aléas existantes ou par projection.

Cette première phase a été réalisée sans recours à l'ingénierie complète nécessaire à la définition de la performance de chaque ouvrage (modélisation hydraulique, analyse géotechnique, géophysique ou topographique...) et avec les mises en garde associées.

La seconde phase de cette expertise a consisté en une objectivation de la liste des ouvrages retenus dans la première phase d'enquête terrain par une analyse croisée multicritères juridiques, réglementaires, financiers, techniques et en termes de responsabilité encourue pour éclairer la décision de Lorient Agglomération dans le choix des systèmes d'endiguement à retenir.

En fonction de cette analyse multicritère, une priorisation des systèmes d'endiguement à conserver, à ne pas retenir et ceux devant faire l'objet d'un arbitrage politique a été proposée à Lorient Agglomération.

Méthodologie et contexte

Pour mémoire, l'autorité GEMAPI est habilitée à définir des zones protégées sur son territoire et les ouvrages concourant à leur protection, autorisés ou régularisés en système d'endiguement et/ou aménagement hydraulique sur justification de performances.

Le contenu de la mission « défense contre les inondations et défense contre la mer » est laissé au libre choix de Lorient Agglomération, **au moyen d'un (de) système(s) d'endiguement et/ou d'un aménagement hydraulique**, dans le respect des modalités fixées par les articles L. 566-1 et suivants, articles R.562-13, R.562-14 et R.562-18, R.214-113, R.214-119-1 et suivants du code de l'environnement.

L'exercice d'une compétence, quant à elle, est régie par les articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cette analyse a porté sur un ensemble d'ouvrages mis automatiquement à la disposition de Lorient Agglomération par ses communs membres. Que ces ouvrages aient été conçus ou aménagés spécifiquement pour remplir le rôle de défense contre les inondations ou qu'ils soient contributifs (ouvrage de protection par destination).

Une définition réglementaire et jurisprudentielle de ces ouvrages a été donnée afin de fournir des éléments de langage commun à chaque acteur de la prise de décision. Une définition des ouvrages ayant pour fonction la gestion du trait de côte a également été abordée afin de préciser ceux participant également à la défense contre les submersions marines. Les ouvrages pris en compte dans cette analyse sont :

- les ouvrages artificiels de protection qui participent à la lutte contre les inondations ou les submersions marines et au maintien du trait de côte sans niveau de protection, ni de zone protégée associée ;
- les éléments naturels (terres hautes, cordons dunaires) qui participent à la défense contre la mer.

Ainsi, s'il n'existe pas d'obligation pour Lorient Agglomération de prendre en charge les ouvrages liés au trait de côte (en l'état actuel de la réglementation), ceux-ci s'imposent si les ouvrages de maintien du trait de côte en question ont un rôle dans la protection contre le risque d'inondation ou de submersion : soit parce qu'ils assurent de par leur positionnement, leur nature et leur géométrie, la protection directe d'une zone basse, soit parce qu'ils protègent un élément naturel assurant la protection d'une zone basse.

Constitution de la grille d'analyse multifactorielle

Les critères techniques de cette analyse multicritères se fondent sur la performance des ouvrages, ainsi que sur la définition réglementaire de la nomenclature 3.2.6.0. : performance fonctionnelle (cohérence de la géométrie et de l'altimétrie pour la protection des zones basses) et performance structurelle (cohérence de la nature pour la tenue structurelle aux événements hydrauliques). Ces appréciations sont faites sur la base des données bibliographiques disponibles (niveaux et zones basses selon les données PPRI) et des résultats de la visite de terrain (nature, forme, état des ouvrages). L'analyse est effectuée également pour des ouvrages incomplets (inexistants ou non fermés) dans des zones basses exposées.

Afin de justifier la prise en charge publique d'ouvrages au titre de la compétence GEMAPI, les premiers critères déployés se sont basés sur le régime juridique avec en premier lieu l'affectation de l'ouvrage : « intérêt général ou intérêt privé ? », « affectation à la protection contre les inondations ou les submersions marines ? »,

L'analyse juridique et réglementaire s'est appuyée notamment sur l'actualité législative du volet Protection des Inondations et notamment le décret « digue » de 2015 (modifié en 2019), la méthodologie du CEREMA⁶ sur les études de dangers, la jurisprudence, les actualités des gestionnaires d'ouvrages via les réseaux France Dignes et CEPRI⁷... et tout autre élément bibliographique permettant de valider cette analyse.

Les troisièmes critères déployés sont des critères discrétionnaires visant à hiérarchiser l'analyse et aider à la décision. Ils tiennent compte de l'engagement ou non de travaux, du coût et du financement, de la responsabilité de l'autorité GEMAPI encourue. Nous nous sommes basés également sur des critères de temporalité « procédure à engager en termes de régularisation ou régime complet de l'autorisation environnementale », mais également en termes de maîtrise foncière des ouvrages et de l'impact du système d'endiguement sur les règles d'urbanisme et de constructibilité. Les critères discrétionnaires que nous avons établis proviennent de l'ensemble de nos retours d'expériences et des différentes analyses produites lors de prestations juridiques et d'études de dangers, ainsi que de notre partenariat juridique avec l'association France Dignes. Ils ont pour pertinence de préciser l'environnement du système d'endiguement au-delà de son rôle de lutte contre les inondations ou les submersions marines, et de montrer à l'autorité GEMAPI, et aux communes de son territoire, l'ensemble des conséquences qu'implique la définition d'un système d'endiguement, y compris sur l'urbanisme.

⁶ CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.

⁷ CEPRI : Centre européen de prévention du risque d'inondation.

Ce choix des critères a été partagé et validé avec l'équipe de Lorient Agglomération afin de s'assurer de leur pertinence (cohérence avec le contexte local).

Chaque ouvrage enquêté a été analysé par le prisme de cette grille multicritères qui complète le profil technique de l'ouvrage et permet rapidement, et en toute objectivité, aux élus de définir leur système d'endiguement ou aménagement hydraulique en toute connaissance des démarches à suivre et des impacts sur les autres politiques de Lorient Agglomération.

Les grilles d'analyse ont été construites pour permettre à Lorient Agglomération d'être autonome pour intégrer un nouvel ouvrage, à l'exercice du volet PI de la compétence GEMAPI et non étudié par SCE à ce stade. Les critères sont adaptés au contexte du territoire, mais la démarche est répliquable à d'autres territoires.

Définition des critères d'analyse dans une grille d'aide à la décision

Critères d'acceptabilité

Ces critères sont impératifs dans l'identification des systèmes d'endiguement ou des aménagements hydrauliques ou des ouvrages de gestion du trait de côte :

- **intérêt général** : ce premier critère fonde la notion même de compétence et l'intervention de la sphère publique ;
- **affectation de l'ouvrage** : regardé au titre d'un ouvrage qui est autorisé et/ou entretenu en vue de répondre à la protection contre les inondations ou les submersions marines ;
- **urgence** : ce critère légitime l'intervention de la sphère publique dans des situations particulières pour l'exercice de la GEMAPI, mais n'est pas discriminant dans une approche de préfiguration des systèmes d'endiguement et aménagements hydraulique ;
- **aléa et enjeu** : ce critère permet de vérifier que l'ouvrage étudié assure effectivement une protection contre un aléa inondation ou submersion et répond à la définition d'un système d'endiguement (population protégée minimale éventuelle pour les ouvrages non établis) ou d'un aménagement hydraulique (volume minimal).

Un ouvrage répondant à ces critères est à ce titre jugé **incontournable** dans l'exercice de la compétence GEMAPI de Lorient Agglomération, même si l'agglomération est libre d'apprécier le contenu de son volet PI. Par incontournable, il est entendu un ouvrage qui doit faire l'objet d'une décision formelle et justifiée en cas de refus de prise en charge pour l'exercice de la compétence PI⁸ et pouvant conduire à des mesures complémentaires (réduction de la vulnérabilité, mise en œuvre de protections individuelles, reculs stratégiques des enjeux...) et des décisions de mises en transparence par les services de Police de l'eau.

⁸ **PI** : mission « défense contre les inondations et contre la mer » des missions relevant de la compétence GEMAPI.

Critères d'exclusion

Ces critères, lorsqu'ils sont vérifiés, ne permettent pas de justifier l'exercice de la compétence GEMAPI :

- **la non qualification réglementaire de l'ouvrage** qui empêche le dépôt d'un dossier d'autorisation d'un ouvrage en tant que système d'endiguement ou aménagement hydraulique : ce critère vise à vérifier l'existence d'une zone protégée potentielle (zone basse), l'existence (et la suffisance) d'enjeux humains au sein de la zone protégée potentielle, la suffisance du volume de stockage pour les aménagements hydrauliques... ;
- **la non affectation de l'ouvrage**, non autorisé et/ou non entretenu, en vue de répondre à la protection contre les inondations ou les submersions marines ;
- **l'intérêt privé exclusif** en opposition à l'intérêt général qui fonde la compétence ;
- **le domaine public maritime** ne participe pas à l'identification d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique.

Un ouvrage répondant à ces critères **ne peut justifier le dépôt d'un dossier d'autorisation** système d'endiguement ou aménagement hydraulique ou le financement public de travaux ou d'entretien dans le cadre de l'exercice du volet PI de la compétence GEMAPI.

Critères discrétionnaires (de pondération)

Le critère de l'affectation de l'ouvrage ne présente pas la même échelle de valeur et varie en fonction du contexte local. Le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique peut renoncer à l'affectation des ouvrages mis automatiquement à leur disposition.

Il est alors proposé une application de critères discrétionnaires aux ouvrages ne remplissant pas totalement les conditions d'acceptabilité ou d'exclusion précitées :

- **temporalité des procédures administratives** d'autorisation de l'ouvrage ;
- **responsabilité** de Lorient Agglomération dans le cadre de la loi MAPTAM⁹ ;
- **critères financiers** couvrant à la fois les coûts d'investissement (coût de travaux de fermeture, de confortement ou d'équipement et coût d'étude) et les coûts de fonctionnement (coûts de surveillance et gestion) ;
- **population protégée** : permet la hiérarchisation selon l'importance vis-à-vis d'une stratégie de protection. La population est évaluée pour la zone protégée potentielle identifiée, sur la base de ratio d'occupation du bâti (donnée INSEE¹⁰) ;
- **surface urbanisée protégée** : permet la hiérarchisation selon la densité urbaine au sein de la zone protégée ;
- **ratio financier : coûts par personne protégée** : permet d'évaluer l'effort financier de la collectivité pour assurer la protection de la zone protégée (cohérence de la stratégie).

⁹ **MAPTAM** : loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014

¹⁰ **INSEE** : Institut national de la statistique et des études économiques.

Les ouvrages étudiés selon ces critères nécessitent généralement des travaux de fermeture, d'équipement ou de confortement pour les rendre efficace et pertinent pour la protection contre les inondations ou les submersions. Les critères permettent une hiérarchisation des ouvrages nécessaire à la définition de la stratégie de l'autorité GEMAPI.

Identification des ouvrages au regard de la grille d'analyse multicritère

Le croisement des critères présentés permet d'établir une **liste d'ouvrages** selon la typologie suivante :

- **incontournable** pour l'exercice de la compétence PI (existant / potentiel si travaux / inexistant) ;
- **exclu** de l'exercice de la compétence PI (existant / potentiel si travaux / inexistant) ;
- **soumis à arbitrage** (existant / potentiel si travaux / inexistant).

Un logigramme décisionnel a été construit permettant de justifier du classement des 94 ouvrages ou groupe d'ouvrages expertisés par SCE. Ce logigramme est fourni en Figure 1 en page suivante.

Dans cette approche, les ouvrages inexistantes et incontournables couvrent les zones où l'aléa est important mais sans qu'un ouvrage ne soit présent pour assurer la protection contre les inondations ou les submersions. C'est le cas, par exemple, sur ce territoire, des abords du port de plaisance de Lorient, constitués d'un centre urbain dense (habitations, commerces, activités touristiques...) exposé au risque de submersion selon les données du PPRI (environ 900 personnes résidentes selon les données INSEE), classant la zone de risque comme une des plus importantes du territoire. Les ouvrages portuaires (quais) n'assurent aucune protection actuellement. Il a ainsi été retenu d'y définir un ouvrage **incontournable** (dans le sens où le secteur doit être intégré dans la réflexion pour l'élaboration de la stratégie PI par l'autorité GEMAPI et qu'une analyse AMC-ACB¹¹ devrait conclure à l'opportunité de la protection) même si l'ouvrage est actuellement **inexistant**.

Cette méthode a permis d'identifier :

- 6 ouvrages (ou groupe d'ouvrages) comme étant des systèmes d'endiguement ou des aménagements hydrauliques **existants et incontournables** pour l'exercice de la compétence PI de Lorient Agglomération. Parmi ces ouvrages, un n'était pas dans la liste arrêtée par l'autorité GEMAPI en 2018 ;
- 1 ouvrage comme **inexistant et incontournable** pour l'exercice de la compétence PI : du fait d'une stratégie engagée par la commune de renouvellement urbain et de réduction de la vulnérabilité du bâti, aucun ouvrage ne sera pourtant mis en œuvre sur ce secteur fortement exposé ;
- 84 ouvrages **exclus** de la compétence PI ne répondant pas aux critères d'acceptabilité. Parmi ces ouvrages, un était dans la liste arrêtée par l'autorité GEMAPI en 2018 ;

¹¹ **AMC-ACB** : Analyse multicritère et analyse coût-bénéfice des projets de prévention des inondations.

- 9 ouvrages nécessitant des travaux (fermeture, réhausse, équipement voire création) soumis à **arbitrage**.

FIGURE 1. Logigramme décisionnel pour la préfiguration des ouvrages PI.

Remarques importantes :

- la liste arrêtée ne porte que sur les ouvrages qui ont fait l'objet d'un inventaire de terrain par SCE. Les ouvrages exclus de l'inventaire, car déjà référencés et connus de Lorient Agglomération, ne sont pas repris dans les listes ci-après mais peuvent correspondre à l'une ou l'autre de ces catégories. De la même manière, les ouvrages présents sur le territoire en dehors des zones visitées, ne sont pas intégrés ;
- cette approche est effectuée **sans recours aux études techniques complètes de diagnostic approfondi des performances hydrauliques et mécanique des ouvrages** : la conclusion des études de dangers peut nuancer / modifier certains éléments de cette études (limite effective des ouvrages, niveau de protection, population protégée...) surtout pour les ouvrages soumis à arbitrage. Il peut être raisonnable d'entreprendre dans ce cas, une étape préalable de caractérisation des performances des ouvrages pour faciliter les arbitrages.

La comparaison des ouvrages soumis à arbitrage a été traduite en radargramme permettant un affichage, pour chaque ouvrage expertisé, de sa notation sur chaque critère discrétionnaire. La Figure 2 présente le type de radargramme mobilisé.

FIGURE 2. Radargramme de comparaison des critères discrétionnaires.

L'échelle de notation (de 1 à 3) a été **définie pour le territoire et les ouvrages retenus en arbitrage** et nécessite d'être adaptée au cas par cas. Cette comparaison vise à la hiérarchisation des ouvrages soumis à arbitrage et n'a donc pas de valeur en dehors de l'étude menée pour Lorient Agglomération. Il s'agit d'une approche en relatif pour le territoire. À ce titre :

- les données chiffrées (population protégée, surface protégée, ratio financier) bénéficient d'une note par comparaison aux valeurs minimales et maximales rencontrées au cours de l'analyse sur l'ensemble des ouvrages étudiés (sur le territoire en question) : 1 pour l'ouvrage le moins efficace ou pertinent sur le critère étudié (population protégée faible, surface protégée faible, ratio financier élevé) et 3 pour le plus efficace ou pertinent. Les valeurs sont arrondies ;
- les autres critères sont évalués par traduction d'une échelle de notation :
 - o foncier : public = 3 / mixte public-privé = 2 / privé = 1 ;
 - o responsabilité : forte = 3 / moyenne = 2 / faible = 1 ;
 - o temporalité : courte = 3 / moyenne = 2 / longue = 1.

Sur l'exemple de la Figure 2 ci-avant, le système d'endiguement potentiel étudié bénéficie d'une population protégée supérieure à la moyenne des autres ouvrages à arbitrer, pour un ratio financier comparable aux autres ouvrages. Il dispose d'un foncier favorable à la réalisation des travaux et des mesures d'entretien et de surveillance ultérieures et d'un temps de procédure modeste limité à la seule démarche d'autorisation.

Cette approche graphique est déployée pour aider aux choix, plus que ne le permet une notation de moyenne. Elle met en évidence les avantages et inconvénients de chaque ouvrage vis-à-vis d'une démarche d'autorisation en tant qu'ouvrage utile à l'exercice de la compétence PI.

Témoignage de Lorient Agglomération (O. Priolet – Responsable Unité Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

Par anticipation de sa prise de compétence GEMAPI, Lorient Agglomération s'est engagée en 2017 dans une étude de préfiguration de ses systèmes d'endiguement. En s'appuyant sur la connaissance existante, un inventaire exhaustif des 132 km de côtes de l'agglomération a été réalisé. Au regard des critères spécifiques du décret « digues » de 2015, 9 ouvrages ont été retenus par délibération du 18 décembre 2018.

Cette analyse basée exclusivement sur les critères du décret « digues » nécessitait d'être revue compte tenu des évolutions du décret avec par ailleurs une attente d'une approche d'avantage territoriale et stratégique.

La méthode proposée par le bureau d'étude SCE a permis d'associer pleinement les communes concernées, de recueillir leurs questions et attentes, de procéder à des visites contradictoires sur tous les secteurs nécessitant des visites complémentaires au diagnostic de 2017. Ces visites groupées géographiquement (communes océaniques, communes de la rade de Lorient et communes fluviales) ont constitué une première phase de pédagogie pragmatique sur une compétence éminemment complexe et méconnue.

La deuxième phase d'analyse, technique puis juridique et réglementaire, a permis de dégager des critères très factuels d'acceptabilité ou d'exclusion. Les critères discrétionnaires ont largement facilité la décision, permettant de hiérarchiser les choix, notamment au travers du logigramme de synthèse très explicite.

Si le temps prévu de 6 mois pour la mission a été globalement respecté, des temps intermédiaires de retour vers les communes, indispensables pour l'appropriation de la méthode, et de consensus sur les choix sont venus allonger le délai global.

Tout en s'adaptant au contexte local mixant des problématiques océaniques, fluviales et mixte (dans la rade de Lorient), la méthodologie déployée, duplicable pour d'autres territoires, permet d'élaborer une véritable stratégie de protection contre les inondations sur le territoire de l'agglomération.

Conclusion

Avec 72 kilomètres d'expertises de terrain et plus de 3 000 relevés géoréférencés (en 3 jours par 6 opérateurs de SCE), l'étude apporte au-delà de la réponse à l'objectif de préfiguration des ouvrages utiles à l'exercice de la compétence PI par Lorient Agglomération, des données utiles à la connaissance du patrimoine. L'étude a par exemple été l'occasion de relever 1 500 désordres, près de 400 exutoires et de caractériser environ 62 kilomètres d'ouvrages linéaires.

Le croisement de regard entre les approches :

- **technique** (pertinence des ouvrages vis-à-vis des aléas inondations et submersions) ;
- **réglementaire** (cohérence vis-à-vis des critères d'autorisation des systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques) ;
- **juridique** (rattachement aux fondements de définition de la compétence GEMAPI) ;

a permis une démarche d'inventaire exhaustive (dans la limite du linéaire d'expertise) et de co-construire une méthode assurant l'autonomie de l'autorité GEMAPI pour la décision et la justification des prises en charge d'ouvrage dans le cadre du volet PI de sa compétence, mais aussi des exclusions.

Cette méthode se veut facilement transposable à d'autres territoires et ne s'attache pas aux ouvrages déjà classés (ou régularisés) en tant que système d'endiguement ou aménagement hydraulique.

Bien sûr, comme explicité, cette méthode sans reconnaissance technique complémentaire (topographie, géotechnique, géophysique...) ou modélisation hydraulique, ne peut se substituer aux conclusions des études de dangers mais permet d'orienter les efforts d'investigation.

La démarche de hiérarchisation, intégrant des ouvrages inexistantes ou à compléter, permet en outre un arbitrage réfléchi utile à la mise en place de la stratégie de protection contre les inondations sur le territoire.

Remerciements

Aux équipes de Lorient Agglomération notamment Anne Marie Favreau, Olivier Priolet et Pauline Le Nardant pour nous avoir fait confiance dans la mise à plat de la démarche de préfiguration.

À l'exigeant comité scientifique du congrès Dignes2024.